

Incremento de Peso en Lechones mediante la Administración de un Compuesto Homeopático

Q. B. Lilián Morfín Loyden* Ing. Francisco Camacho M.**

Introducción

En la actualidad los antibióticos y estimulantes del crecimiento se añaden casi por rutina en la dieta de los lechones recién destetados precozmente; también suelen añadirse compuestos como levaduras, alnox, sulfato de cobre, suero de leche y hormonas, lo cual implica, además de fuertes erogaciones en la producción porcícola, un riesgo para la salud, tanto humana como animal, pues se ha demostrado el efecto de la acumulación de hormonas y resistencia bacteriana a los antibióticos (1,5,12).

Una alternativa eficaz para el crecimiento y el control de enfermedades es el empleo de la Homeopatía. En el presente trabajo se comparó el uso de *anabólicos homeopáticos* frente a la alternativa de otros aditivos comerciales, en la producción de carne de cerdo.

Otro aspecto relevante es que se presenta el empleo de una alternativa para el análisis del crecimiento, entendido como ganancia de peso, que supera los problemas referentes a:

a) El distinto peso inicial que tienen los animales con los que se realiza un experimento, que invalida la comparación del efecto de los tratamientos si se considera únicamente el peso final.

b) El desperdicio de información, pues aunque se realicen varias evaluaciones durante el período experimental, es común que las ganancias de peso se determinen restando el peso inicial del final.

Antecedentes

En la alimentación de lechones destetados precozmente se emplean en México los siguientes aditivos, cuyas características se to-

* Investigador de la FES-Cuautlán, UNAM.

** Investigador del INIFAP

maron de Nocoechea y Márquez (1987):

a) *Levadura de cerveza*: es un producto no fermentativo derivado de la elaboración de cerveza, generado por *Saccharomyces cerevisiae*, se usa como fuente de proteína y complejo B, así como para mejorar la palatabilidad de los alimentos.

b) *Alnox*: es un producto preparado con base en olaquinox, que como otros quinoxalinoxidos, es un estimulante importante del desarrollo corporal de los cerdos y un antimicrobiano útil en el control de *Treponema yodysenteriae*, así como para casos clínicos de salmonelosis porcina.

c) *Ram-acid*: es un producto de reacción de ácidos. En el cerdo los acidificantes están destinados a acelerar el desarrollo desde temprana edad, modificando las condiciones naturales de su sistema digestivo desde la lactancia, evitando problemas diarreicos como producto de la colonización microbiana en medios alcalinos y permitiendo una mejor digestión de los substratos que requieren un medio ácido para desdoblarse químicamente.

En lechones que no secretan ácido clorhídrico por su corta edad, los acidificantes sirven para lograr el pH requerido y anticipar el consumo de alimentos sólidos,

evitando la colonización del tracto digestivo por patógenos.

La investigación no ha declinado en la búsqueda de nuevas opciones, abriendo nuevos horizontes en las técnicas de la nutrición de los animales domésticos, utilizando para tal objetivo la muy prometedora y relevante ayuda de la HOMEOPATÍA.

La Homeopatía ha sido utilizada en medicina veterinaria desde 1883 en Alemania, con la que se han observado resultados favorables por lo que ha promovido gran interés para nuevas investigaciones con el fin de utilizar medicamentos homeopáticos en los animales domésticos, para lograr un mayor incremento de peso en lechones que se destetan precozmente (Briones, 1988).

Un trabajo de investigación que debe tomarse en cuenta es el efectuado por el Dr. Briones F., quien realizó un estudio sobre el efecto de la *Baryta carbónica LMIII* y la unión de las *Calcáreas carbónica* y *posphórica LM II* sobre el peso de cerdos y aves con retraso en el desarrollo, el cual proporcionó resultados en forma satisfactoria en anteriores investigaciones con respecto a la ganancia de peso (utilizando para ello otras especies animales), por lo que se decidió probar un medicamento homeopático en lechones con destete precoz, el cual está

constituido por los siguientes medicamentos que a continuación se mencionan:

a) *Calcárea carbónica* (carbonato de calcio) es un compuesto binario extraído de la concha de ostra cuya fórmula química es CaCO_3 ; más del 70% está constituido por calcio y fósforo, cuya relación es de 2:1; la presencia de vitamina D es fundamental para la absorción de calcio y fósforo; el 99% de calcio se encuentra en tejidos duros (huesos y dientes), y el 1% restante se halla en tejidos blandos (músculo y sangre), su movilización en el organismo está regida por la glándula paratiroides. En la práctica se utiliza en organismos desnutridos, en los que hay disminución en el metabolismo basal; se emplea frecuentemente en animales jóvenes con raquitismo y con hiperactividad fisiológica, como es el caso de vacas lecheras de alta producción. Otro ejemplo donde se requiere de este elemento es en la práctica zootécnica de producción intensiva de animales en rápido crecimiento como es el caso de aves de postura, de engorda, lechones, etc., en anemias extremas, problemas de diarreas agudas, pica o malacia, disminución del apetito, etc. (Quiquandon, 1983).

b) *Antimonium crudum*. Sb_2S_3 es un elemento denominado como metal de transición. En la produc-

ción pecuaria se le ha utilizado como antiparasitario y como aditivo en la nutrición de los animales. Se considera que actúa a través neumogástrico provocando estados espasmódicos emetizantes en animales con problemas digestivos, emaciados, sobrealimentados, constipados y con diarrea lientérica. (Quiquandon, 1983, Ramírez, 1986, Passnors y Robson, 1971).

c) *Arsenicum album*, símbolo químico As_2O_3 . Es un aditivo antimicrobiano que actúa en la membrana celular aumentando su permeabilidad, lo que trae como consecuencia el fácil paso de sustancias precursoras necesarias para la síntesis de proteínas, permitiendo una mayor ganancia de peso. Han sido variables los resultados de la administración de arsenicales orgánicos en el pienso de cerdos recién destetados para estimular su crecimiento. (Martínez y cols. 1977, Ramírez, 1986).

d) *China Officinalis*. Es un producto obtenido de la corteza del árbol de quina o "cinchona", ampliamente distribuida en la República Mexicana. El principio activo, la quinina ($\text{C}_2\text{H}_{24}\text{O}_2\text{N}_2$; PM 324) es una base libre que se presenta como polvo blanco, cristalino, inodoro, de fuerte sabor amargo y ligeramente soluble en agua. Se absorbe rápidamente a través de la pared intestinal, uniéndose en

alto grado a proteínas plasmáticas; tiene propiedades analgésicas y antipiréticas y también se cree que produce excitaciones de reflejos contráctiles en estómago, intestino y glándulas salivales, estimulando el consumo de alimento y por lo tanto el metabolismo basal. (Martínez y cols. 1977 y Ramírez, 1986).

Material y método

El experimento se realizó en la granja de cerdos "Rancho viejo", ubicada en Tepatlaxco, municipio de Naucalpan, Edo. de México.

El anabólico o aditivo homeopático que se experimentó se preparó a partir del extracto de la planta *Cinchona*, además de *Calcárea carbónica*, *Antimonium crudum*, y *Arsenicum album*.

Los tratamientos que se probaron fueron los siguientes:

- Testigo: no se proporcionaron aditivos.
- Aditivo comercial: constituido por Ram-acid[®], levadura y Alnox[®].
- Aditivo homeopático a una dosis de 1×10^{-12} .
- Aditivo homeopático a una dosis de 1×10^{-60} .

Los aditivos se mezclaron con el alimento compuesto por el concentrado comercial y suero de leche, a razón de 1 kg/ton. y se les proporcionó "ad libitum" a lecho-

nes híbridos recién destetados precozmente.

La unidad experimental estuvo constituida por un lechón. Se efectuaron diez repeticiones por tratamiento.

Durante el experimento se llevó al control de peso del alimento consumido. Se pesó inicialmente a los lechones y cada semana durante las ocho que duró el experimento. Diariamente se observó el comportamiento y el estado clínico de los animales, efectuándose el manejo habitual rutinario de los lotes por estudiar.

Con los datos obtenidos por cada animal se procedió a ajustar por mínimos cuadrados la siguiente ecuación:

$$y = a + bx$$

donde:

y = peso del animal.

a = peso inicial.

b = incremento semanal de peso.

x = semanas transcurridas.

La fórmula anterior también se ajustó para el logaritmo de los pesos, pues es frecuente que el crecimiento inicial de los seres vivos sea exponencial, con lo que la ecuación es una exponencial de la siguiente forma:

$$y = ae^{bx}$$

e = base de los logaritmos naturales.

Realizado lo anterior, se procedió a efectuar el análisis de varian-

za del incremento de peso; las diferencias entre los promedios se detectaron mediante la prueba de tukey con $\alpha = 0.05$.

Resultados y discusión

El análisis de las gráficas más abajo expuestas, sobre la ganancia de peso de los lechones mostró que la relación entre el peso semanal del lechón y el tiempo seguía una curva exponencial, por lo tanto se procedió a efectuar el análisis de las ganancias de peso obtenidas adoptando este modelo.

El análisis del incremento semanal de peso determinado con el método de mínimos cuadrados tiene como ventajas:

- Eliminar el efecto del peso inicial, pues las diferencias podrían deberse a éste y no a la influencia de un tratamiento dado. Esto evita tener que efectuar un análisis de covarianza.
- Utilizar toda la información obtenida durante un experimento, por lo cual supera en precisión a la obtención de la ganancia de peso por diferencias, que usa dos datos y es al final de

cuentas, una estimación de la ganancia de peso.

- La forma de la ecuación usada para determinar el incremento semanal está dada por el comportamiento de los datos, ya sea que éstos sigan una tendencia rectilínea o describan una curva exponencial (esto es, una línea en forma de "J", lo cual obliga a transformar los pesos a logaritmos).

Esta es otra limitante de la obtención de la ganancia por diferencias de pesos, pues se supone implícitamente que el comportamiento del peso con respecto al tiempo es rectilíneo, lo que no siempre sucede.

En cuanto a la comparación de las ganancias de peso se encontró que al emplear el aditivo homeopático en una dosis de 1×10^{-60} , se logró una ganancia de peso superior a la obtenida con el resto de los tratamientos, los cuales no difirieron entre sí (Cuadro 1).

El mayor incremento del peso de los cerdos tratados con el aditivo homeopático se relacionó con un mayor consumo de alimento.

Cuadro 1. Ganancia de peso y consumo de alimento de lechones tratados con aditivos homeopáticos.

Tratamiento: Ganancia de peso (10g/kg semanas)		Consumo de alimento (kg en 8 semanas)
Aditivo homeopático 10^{-60}	0.22 a	188
Suero de leche	0.18 b	138
Aditivo comercial	0.17 b	152
Aditivo homeopático 10^{-12}	0.16 b	172

Explicaciones a las gráficas de incremento de peso

Con el fin de evidenciar las dificultades del análisis del crecimiento de los animales debidas al distinto peso inicial y la forma de la curva obtenida con mediciones periódicas, se presenta la figura 1, en la que se tiene la evolución del peso de cada uno de los 40 especímenes durante el experimento.

Para los cuatro tratamientos probados, el peso inicial de los animales varió entre los 5 y 10 kg, mientras que el final se encontró generalmente entre los 10 y 20 kg.

Es interesante señalar que el grupo tratado con aditivo homeopático 30 C incluyó aleatoriamente animales con un peso inicial menor que el tratado con 6 C; no obstante, el intervalo de pesos finales fue similar.

El efecto del peso inicial sobre el final es evidente en las líneas correspondientes al aditivo homeopático 6 C, ya

que uno de los especímenes pesó inicialmente menos que los demás y esta diferencia se mantuvo hasta el final. También se observa el mismo fenómeno en el testigo; el animal de mayor peso inicial es el de más peso final.

En cuanto a la forma de las curvas de peso a través del tiempo, pocas se pueden considerar rectilíneas, más bien parecen brazos de parábolas muy abiertas.

La pendiente de la gráfica evidencia la velocidad de crecimiento; tanto en el testigo como con la aplicación del aditivo comercial, las líneas parecen más horizontales que las de los grupos tratados con aditivos homeopáticos.

Este cambio no es convincente en las gráficas, por lo que para determinar si había diferencias, fue necesario calcular las pendientes y someterlas a análisis estadístico.

TESTIGO

ADITIVO HOMEOPATICO
30 C

ADITIVO HOMEOPATICO 6 C

ADITIVO COMERCIAL

Las medias con la misma letra no difieren significativamente entre sí de acuerdo con la prueba de Tukey con $\alpha = 0.05$ lo cual sólo produjo más crecimiento con el uso de la concentración menor consistente con los principios homeopáticos.

En la nutrición animal actual, la adición de aditivos promotores del crecimiento ha producido resultados satisfactorios en el consumo y aprovechamiento de los nutrientes y por lo tanto, la eficiencia productiva de los animales (8, 10). En el presente trabajo no se tuvo ganancia de peso mayor en los animales a quienes se les dio el aditivo comercial, el cual resulta más caro que el suero de leche y el aditivo homeopático, por lo que debe revisarse el uso sistemático de los preparados comerciales. Por lo tanto los resultados obtenidos revisten varias ventajas: la efectividad en el estímulo del crecimiento, el bajo costo del tratamiento y la inocuidad para el consumidor de la carne. □

Bibliografía

- Brend, Hoble, Rideon y Smith, *Destete precoz del lechón*, Barcelona, Ed. Aedo, 1977, p. 124
- Briones, F., 1988, "Baryta carbónica LM II y la unión de las Calcáreas carbónica y Fosfórica LM II", Jour OMHI, 1 (4): 16-19
- Casamanda, M.R., 1974, *Tratado de Farmacodinámica*, México, Ed. Científico Médica, p. 399.
- Conrado, B.C., 1922, *Elementos de Química Inorgánica*, New York y Londres, Ed. D. Appleton y Cía., p. 185-188
- Church, Pond, 1977, *Bases científicas para la nutrición y la alimentación de los animales domésticos*, Zaragoza, Ed. Acribia, p. 295-297.
- Franck, B. Mortixon, 1980, *Alimentos y Alimentación del Ganado*, España, UTEHA, T. I, p. 965-985
- González, V. J. 1987, *La Homeopatía en la Medicina Veterinaria* en "La Homeopatía de México", Abril, 1987 no. 502, pp. 20-22, Publicado por la División Editorial de Propulsora de Homeopatía.
- Necochea, R. R., y Márquez, M. L., 1987, *Manual de Aditivos y Suplementos para la Alimentación Animal*, 2a. ed., México, Ed. de los autores, 285 pp.
- Martínez de N. I., Restrepo F. I. y Zamora M. C., 1977, *Alimentación Básica y Desarrollo Agroindustrial*, México. F. C. E.
- Maynard, L. A., 1981, *Nutrición Animal*, 1a. ed., México, McGraw-Hill. p. 381
- Meyes, J. 1982, *Farmacología y Terapéutica Veterinaria*, España, UTEHA, pp. 780, 819-821.
- Morfín L. L., 1977, *Manual de Laboratorio de Bromatología*, México, Ed. FES-Cuautitlán, p. 58
- Passmore, R. y Robson, J. S., 1971, *Tratado de Enseñanza Integrada a la Medicina*, T. II, Ed. Científico Médica, p. 577
- Pond, M. G. y Maner, U. H., 1976, *Reproducción de Cerdos en Climas Templados y Tropicales*. Barcelona, Acribia, pp. 7-8.
- Quiquandon, H. 1983, *Homeopathie Veterinaire*, París, Ed. Editions du Point Veterinaire, pp. 224-226.
- Ramírez, N. R. 1986, *Manual de Aditivos y Suplementación Animal*, México, UAM, pp. 13-23.
- Sacal, 1972, *Homeopathie Veterinaire*, París, Ed. Editions du Point Veterinaire, p. 11